

DIPLOMATIK TERMINLARNING RASMIY USLUBDAGI VAZIFASI: INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA

Xidirov Olmosbek Abdurazak o‘g‘li

*Guliston davlat pedagogika
instituti tayanch doktoranti*

olmosbekxidirov@gmail.com

ORCID: 0009-0007-6997-0100

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270692>

Annotatsiya. Mazkur maqolada diplomatik terminlarning (*diplomatic terms*) rasmiy uslub (*official style*) va diplomatik diskurs (*diplomatic discourse*)dagi funksional vazifalari ingliz va o‘zbek tillari materiallari asosida tadqiq etiladi. Tadqiqotda diplomatik yozishmalar, notalar, shartnomalar, memorandumlar, kommyunikelar hamda qo‘shma bayonotlardan iborat kichik korpus tahlil qilindi. Qiyosiy-stilistik tahlil (*comparative-stylistic analysis*), nutqiy aktlar nazariyasi (*speech act theory*), pragmatik-funksional tahlil (*pragmatic-functional analysis*), diskursiv tahlil (*discourse analysis*) va kontekstual semantik tahlil (*contextual semantic analysis*) usullari qo‘llandi. Natijalar diplomatik terminlar protokol-marosimiy, performativ, yuridik aniqlik beruvchi, xushmuomalalikni ta‘minlovchi, rasmiy neytrallikni kuchaytiruvchi va nominativ-klassifikatsion vazifalarni bajarishini ko‘rsatdi. Ingliz tilidan o‘zbek tiliga o‘tishda kalkalashuv, bevosita o‘zlashma va semantik torayish holatlari faol kuzatiladi.

Kalit so‘zlar: diplomatik terminlar, rasmiy uslub, diplomatik diskurs, nutqiy akt, performativlik, nota verbale, yuridik aniqlik, tarjima ekvivalentligi.

Abstract. This article examines the functional role of diplomatic terms in official style and diplomatic discourse on the basis of English and Uzbek materials. The study analyses a small corpus consisting of diplomatic correspondence, notes, treaties, memoranda, communiqués and joint statements. The research applies comparative-stylistic analysis, speech act theory, pragmatic-functional analysis, discourse analysis and contextual semantic analysis. The findings demonstrate that diplomatic terms perform protocol and ceremonial, performative, legal-clarifying, politeness-oriented, neutralizing and nominative-classificatory functions. The comparative analysis also shows that the Uzbek diplomatic lexicon is strongly influenced by international diplomatic usage, especially through calquing, direct borrowing and semantic narrowing. The article argues that terminological precision is a key condition for maintaining legal validity, communicative safety and stylistic neutrality in official diplomatic documents.

Key words: diplomatic terms, official style, diplomatic discourse, speech act, performativity, note verbale, legal precision, translation equivalence.

Kirish. Diplomatiq muloqot (diplomatic communication) davlatlar, xalqaro tashkilotlar va rasmiy vakolatxonalar o‘rtasidagi institutsional munosabatlarni tartibga soluvchi alohida nutqiy maydondir. Bu maydonda til oddiy axborot almashish vositasi bo‘lib qolmay, balki siyosiy iroda,

huquqiy majburiyat, xalqaro protokol, marosimiy ehtirom va muzokara madaniyatini ifodalovchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Shu sababli diplomatik terminlar (diplomatic terms) rasmiy uslub (official style)ning eng muhim leksik-semantik qatlamlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining ochiq, o‘zaro manfaatli va konstruktiv tashqi siyosati xalqaro hujjatlar, qo‘shma bayonotlar, shartnomalar va diplomatik yozishmalar hajmini oshirayotgan sharoitda diplomatik terminologiya masalasi yanada dolzarb tus olmoqda [1].

Rasmiy uslubning asosiy belgilaridan biri standartlashuv, aniqlik, majburiylik, shaxssizlik va emotsional neytrallikdir [10; 11]. Diplomatik matnda bu xususiyatlar yanada murakkab ko‘rinish oladi, chunki bunday matn bir vaqtning o‘zida ham huquqiy kuchga, ham siyosiy ehtiyotkorlikka, ham etiket me‘yorlariga bo‘ysunadi. Masalan, kelishuv (agreement), shartnoma (treaty), memorandum (memorandum), deklaratsiya (declaration), kommyunike (communiqué), nota verbale (Note Verbale) kabi birliklar hujjat turini nomlaydi; ratifikatsiya qilmoq (ratify), qo‘shilmoq (accede), denonsatsiya qilmoq (denounce), bildirmoq (notify) kabi birliklar esa xalqaro-huquqiy harakatning o‘zini ifodalaydi. Shuning uchun diplomatik terminlar semantik noaniqlikka yo‘l qo‘ymasligi, ayni paytda diplomatik muloyimlikni ham saqlashi lozim.

Muammoning qo‘yilishi shundan iboratki, ingliz va o‘zbek tillaridagi diplomatik terminlar ko‘pincha lug‘aviy ekvivalent sifatida berilsa-da, ularning rasmiy uslubdagi vazifasi, pragmatik yuklamasi va huquqiy-semantik chegaralari yetarlicha farqlab ko‘rsatilmaydi. Masalan, credentials so‘zi odatiy hujjat ma‘nosida emas, balki ishonch yorliqlari (credentials) ma‘nosida; plenipotentiary esa faqat “vakil” emas, balki muxtor vakil (plenipotentiary) yoki favqulodda va muxtor elchi (ambassador extraordinary and plenipotentiary) tarkibida institutsional maqom bildiruvchi termin sifatida ishlatiladi. Xuddi shuningdek, accession termini oddiy “qo‘shilish” emas, balki xalqaro shartnomaga taraf bo‘lishning maxsus huquqiy usuli sifatida anglanadi [3; 5].

Tadqiqotning maqsadi ingliz va o‘zbek diplomatik terminlarining rasmiy uslubdagi funksional vazifalarini qiyosiy tahlil qilishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: birinchidan, ingliz va o‘zbek diplomatik hujjatlarida takrorlanadigan terminlar guruhini aniqlash; ikkinchidan, ularni protokol-marosimiy, performativ, yuridik-aniqlashtiruvchi, xushmuomalalikni ta‘minlovchi, rasmiy-neytrallashtiruvchi va nominativ-klassifikatsion funksiyalarga ko‘ra tasniflash; uchinchidan, inglizcha terminlarning o‘zbek tilidagi moslashuv darajasi, kalkalashuv va semantik siljishlarini tavsiflash; to‘rtinchidan, o‘zbek diplomatik terminologiyasini me‘yorlashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot obyekti ingliz va o‘zbek diplomatik terminlari, predmeti esa ularning rasmiy uslubdagi funksional vazifalaridir. Nazariy asos sifatida nutqiy aktlar nazariyasi (speech act theory) [7; 8], xushmuomalalik nazariyasi (politeness theory) [9], rasmiy-uslubiy tahlil [10; 11], janr tahlili (genre analysis) [12], diplomatik amaliyot va protokolga oid tadqiqotlar [13; 14] hamda so‘nggi yillarda diplomatik diskurs bo‘yicha olib borilgan korpusga tayangan ishlar [16; 17]dan foydalanildi. O‘zbek va ingliz diplomatik terminlari tarjimai bo‘yicha yangi tadqiqotlar diplomatik ifodalarning xushmuomalalik strategiyasi, evfemistiklik va bilvosita nutqiy aktlar bilan chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatadi [18; 19]. Biroq mavjud ishlarda terminlarning aynan rasmiy uslubdagi vazifaviy iyerarxiyasi to‘liq yoritilmagan; mazkur maqola shu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan.

Metodlar. Tadqiqot materiali sifatida 2020–2025-yillarga oid ingliz va o‘zbek tillaridagi diplomatik yozishmalar (diplomatic correspondence), diplomatik notalar (diplomatic notes), nota verbale (Note Verbale), xalqaro shartnomalar (international treaties), memorandumlar (memoranda), qo‘shma bayonotlar (joint statements), qo‘shma kommyunikelar (joint

communiqués), shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (United Nations), Lex.uz va xorijiy hukumat portallarida e‘lon qilingan namunaviy hujjatlardan tuzilgan kichik korpus (corpus) olindi. Korpus 120 ta matndan iborat bo‘lib, shundan 60 tasi inglizcha, 60 tasi o‘zbekcha yoki o‘zbek tilida rasmiylashtirilgan hujjatlardir. Umumiy hajm 72,4 ming so‘zni tashkil etdi. Inglizcha qismda note verbale, joint statement, treaty, memorandum of understanding, credentials, accession, ratification kabi birliklar, o‘zbekcha qismda esa nota, qo‘shma bayonot, shartnoma, o‘zaro anglashuv memorandum, ishonch yorliqlari, qo‘shilish, ratifikatsiya, denonsatsiya kabi birliklar ajratib olindi.

Tahlilda besh asosiy usul qo‘llandi. Qiyosiy-stilistik tahlil (comparative-stylistic analysis) ingliz va o‘zbek terminlarining rasmiy uslubdagi shakliy, semantik va sintaktik xususiyatlarini solishtirish imkonini berdi. Nutqiy aktlar nazariyasi (speech act theory) performativ fe‘llarning — ratify, accede, denounce, declare kabi birliklarning — huquqiy harakatni bajarish xususiyatini aniqlashda qo‘llandi [7; 8]. Pragmatik-funksional tahlil (pragmatic-functional analysis) terminlarning adresatga ta’siri, xushmuomalalik darajasi, ehtiyotkorlik va yumshatish mexanizmlarini o‘rganishga xizmat qildi [9; 15]. Diskursiv tahlil (discourse analysis) diplomatik matnning institutsional konteksti, mualliflik maqomi, adresat va hujjat janri bilan bog‘liq jihatlarni ochib berdi. Kontekstual semantik tahlil (contextual semantic analysis) esa bir terminning turli hujjatlarda qanday semantik chegaraga ega bo‘lishini aniqlash uchun qo‘llandi.

Terminlar uch bosqichda kodlandi. Birinchi bosqichda hujjatlardagi diplomatik terminlar qo‘lda ajratildi. Ikkinchi bosqichda ular vazifalar bo‘yicha guruhlandi: protokol-marosimiy, performativ, yuridik aniqlik beruvchi, xushmuomalalik-yumshatish, rasmiy neytrallik-ob‘ektivlik va nominativ-klassifikatsion vazifalar. Uchinchi bosqichda inglizcha terminlarning o‘zbek tilidagi ekvivalentlari bevosita tarjima, kalkalashuv, o‘zlashma, semantik torayish va tavsifiy tarjima kabi moslashuv turlariga ajratildi. Chastota ko‘rsatkichlari har bir terminning hujjatlardagi takrorlanish soniga asoslandi; ular mutlaq son va foiz ko‘rinishida berildi.

Natijalar. Tahlil shuni ko‘rsatdiki, diplomatik terminlar rasmiy uslubda faqat nomlash vazifasini bajarmaydi; ular hujjatning yuridik maqomini, muloqotdagi iyerarxik masofani, siyosiy ehtiyotkorlikni va xalqaro protokolga moslikni ta’minlaydi. Korpusda aniqlangan 1397 ta terminologik qo‘llanishning eng katta qismi protokol-marosimiy va yuridik-aniqlashtiruvchi vazifalarga to‘g‘ri keldi.

1-jadval. Ingliz va o‘zbek diplomatik terminlarining vazifalar bo‘yicha taqsimoti

Vazifa turi	Namunaviy birliklar	Inglizcha qo‘llanish	O‘zbekcha qo‘llanish	Jami ulush
Protokol va marosimiy vazifa	Note Verbale, Credentials, Plenipotentiary; ishonch yorliqlari, muxtor vakil	188	171	25,7%
Performativ vazifa	ratify, accede, denounce, declare; ratifikatsiya qilmoq, qo‘shilmoq	112	124	16,9%
Aniq ma’no va yuridik kuch berish	treaty, party, depositary, full powers; shartnoma, tomon, depozitariy	142	130	19,5%

Xushmuomalalik va yumshatish	have the honour to, with reference to, inform; sharafga muyassar bo‘lmoq, murojaat etmoq	95	83	12,7%
Rasmiy neytrallik va ob’ektivlik	it is agreed, the parties shall; kelishib olindi, tomonlar majburiyat oladilar	119	107	16,2%
Nominativ-klassifikatsion vazifa	embassy, consulate, attaché; elchixona, konsullik, attashe	68	58	9,0%
Jami		724	673	100%

1-jadvaldan ko‘rinadiki, protokol va marosimiy vazifa diplomatik terminlar tizimida yetakchi o‘rin tutadi. Note Verbale — nota verbale (Note Verbale), credentials — ishonch yorliqlari (credentials), plenipotentiary — muxtor vakil (plenipotentiary), High Contracting Parties — yuksak ahdlashuvchi tomonlar (High Contracting Parties) kabi terminlar hujjatga rasmiy maqom berish, tomonlarning diplomatik mavqeini belgilash va protokol tartibini saqlashga xizmat qiladi. Masalan, ingliz diplomatik yozishmalarida “presents its compliments” va “has the honour to inform” formulalari uchinchi shaxsda beriladi. O‘zbek rasmiy uslubida bular “o‘z ehtiromini izhor etadi”, “ma’lum qilish sharafiga muyassar” yoki “xabar berish sharafiga muyassar” shaklida ifodalanadi. Bu birliklar informatsion mazmundan tashqari, kommunikativ hurmat va institutsional masofani ham bildiradi.

Performativ vazifa ratifikatsiya qilmoq (ratify), qo‘shilmoq (accede), denonsatsiya qilmoq (denounce), deklaratsiya qilmoq (declare), tasdiqlamoq (approve), qabul qilmoq (accept) kabi fe’llarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Nutqiy aktlar nazariyasi nuqtayi nazaridan bunday terminlar faqat harakatni tasvirlamaydi, balki vakolatli subyekt tomonidan rasmiy kontekstda qo‘llanganda huquqiy natija yaratadi [7; 8]. Masalan, “State X accedes to the Convention” gapida accedes fe’li shartnomaga taraf bo‘lish harakatini bildiradi. O‘zbek tilidagi “davlat Konvensiyaga qo‘shiladi” birikmasi kundalik “qo‘shilish”dan farqli ravishda xalqaro-huquqiy akti anglatadi. Xuddi shuningdek, denonsatsiya qilmoq (denounce) termini shartnomadan oddiy chiqishni emas, belgilangan tartibda uning amal qilishini tugatish yoki undan voz kechish jarayonini bildiradi [4; 5].

Aniq ma’no va yuridik kuch berish vazifasi terminlarning ko‘p ma’nolilikka yo‘l qo‘ymasligida ko‘rinadi. Treaty — shartnoma (treaty), agreement — bitim/kelishuv (agreement), convention — konvensiya (convention), protocol — protokol (protocol), declaration — deklaratsiya/bayonot (declaration), memorandum of understanding — o‘zaro anglashuv memorandum (memorandum of understanding) kabi birliklar o‘zaro yaqin bo‘lsa-da, har birining hujjatdagi huquqiy og‘irligi bir xil emas. Masalan, treaty odatda majburiy xalqaro huquqiy hujjatni bildirsa, memorandum of understanding ayrim kontekstlarda siyosiy kelishuv yoki kelgusidagi hamkorlik asoslarini ifodalaydi. Shu bois o‘zbek tarjimasida “memorandum”ni har doim “shartnoma” bilan almashtirish huquqiy aniqlikka zarar yetkazadi.

Xushmuomalalik va yumshatish vazifasi diplomatik diskursning muhim pragmatik qatlamidir. Have the honour to — sharafga muyassar bo‘lmoq (have the honour to), with reference to — murojaat/ishora qilgan holda (with reference to), demarche — demarsh (demarche), inform

— xabar bermoq/ma'lum qilmoq (inform), request — iltimos qilmoq/so'ramoq (request) kabi birliklar keskin talab yoki e'tirozni yumshoq shaklda ifodalashga xizmat qiladi. Masalan, demarche xalqaro amaliyotda hukumatning rasmiy pozitsiyasini yetkazuvchi diplomatik chiqish bo'lsa-da, matnda ko'pincha neytral “murojaat”, “bayon etilgan pozitsiya” yoki “rasmiy bildirish” orqali yumshatiladi. Bu Brown va Levinson ta'riflagan “yuzni saqlash” strategiyalari bilan mos keladi [9].

Rasmiy neytrallik va ob'ektivlik vazifasi shaxssiz yoki tomonlarga teng masofa saqlovchi konstruksiyalar orqali yuzaga chiqadi. Ingliz matnlaridagi it is agreed — kelishib olindi (it is agreed), it is understood — shunday tushuniladiki (it is understood), the parties shall — tomonlar majburiyat oladilar/lozim (the parties shall), have agreed as follows — quyidagilar haqida kelishib oldilar (have agreed as follows) kabi formulalar subyektiv bahoni cheklaydi. O'zbek tilida “kelishib olindi”, “belgilab qo'yildi”, “nazarda tutiladi”, “amalga oshiriladi” kabi majhul va shaxssiz konstruksiyalar rasmiylikni kuchaytiradi. Natijada hujjat muallifning shaxsiy munosabati emas, institutsional iroda mahsuli sifatida qabul qilinadi.

Nominativ-klassifikatsion vazifa diplomatik sohaning predmet va subyektlarini nomlashda ko'rinadi: embassy — elchixonona (embassy), consulate — konsullik (consulate), consulate general — bosh konsullik (consulate general), attaché — attashe (attaché), chargé d'affaires — muvaqqat ishlar vakili (chargé d'affaires), permanent mission — doimiy vakolatxona (permanent mission), ministry of foreign affairs — tashqi ishlar vazirligi (ministry of foreign affairs), protocol department — protokol departamenti (protocol department). Bu birliklar hujjatda kim, qaysi maqomda, qaysi vakolat doirasida ishtirok etayotganini ko'rsatadi. Xususan, attaché va chargé d'affaires kabi terminlar oddiy lavozim nomi emas, balki diplomatik iyerarxiyadagi aniq pog'onani bildiradi.

2-jadval. Ingliz diplomatik terminlarining o'zbek tiliga moslashuv turlari

Moslashuv turi	Misollar	Terminlar soni	Ulush
Bevosita ekvivalent	embassy — elchixonona; consulate — konsullik	67	31,3%
Kalkalashuv	High Contracting Parties — yuksak ahdlashuvchi tomonlar; memorandum of understanding — o'zaro anglashuv memorandumumi	58	27,1%
O'zlashma	ratification — ratifikatsiya; communiqué — kommyunike; demarche — demarsh	49	22,9%
Semantik torayish	note — nota; protocol — protokol; credentials — ishonch yorliqlari	30	14,0%
Tavsifiy tarjima	full powers — to'liq vakolatlar; exchange of notes — notalar almashinuvi	10	4,7%
Jami		214	100%

2-jadvalga ko‘ra, o‘zbek diplomatik terminologiyasida bevosita ekvivalent va kalkalashuv yetakchi o‘rin tutadi. Bevosita ekvivalentlar asosan lavozim, muassasa va hujjat turlarida kuzatiladi. Kalkalashuv esa xalqaro shartnomaviy iboralarda kuchli: High Contracting Parties iborasining yuksak ahdlashuvchi tomonlar shaklida berilishi inglizcha va fransuzcha diplomatik an‘ananing izini saqlaydi. O‘zlashmalar ko‘proq xalqaro huquq, shartnoma amaliyoti va protokol sohasida uchraydi: ratifikatsiya, denonsatsiya, kommyunike, memorandum, demarsh, attashe. Semantik torayish note, protocol, credentials kabi terminlarda ko‘rinadi: ular umumtil ma‘nosidan ajralib, diplomatik-huquqiy ma‘noga ega bo‘ladi.

1-diagramma tavsifi sifatida aytish mumkinki, agar vazifalar ustunli diagrammada tasvirlansa, eng baland ustun protokol-marosimiy vazifaga, undan keyingi ustun yuridik aniqlik berish vazifasiga to‘g‘ri keladi. Eng past ko‘rsatkich nominativ-klassifikatsion vazifada qayd etiladi, chunki bunday terminlar son jihatidan kamroq bo‘lsa-da, hujjatning institutsional skeletini tashkil qiladi.

Muhokama. Natijalar ingliz va o‘zbek diplomatik terminlari o‘rtasida kuchli funksional o‘xshashlik mavjudligini ko‘rsatadi. Har ikki tilda diplomatik terminlar rasmiy uslubning standartlashuv, aniqlik, neytrallik va institutsional masofa kabi asosiy xususiyatlarini ta‘minlaydi. Ingliz diplomatik an‘anasida uchinchi shaxsdagi muomala, barqaror etiket formulalari, shall modal fe‘li orqali majburiyat yuklash va note verbale kabi janrlarning qat‘iy shakli ustuvor. O‘zbek diplomatik uslubida esa rasmiy-huquqiy uslubning milliy me‘yorlari, hurmat kategoriyasi va rus tili orqali shakllangan ayrim hujjatchilik an‘analari inglizcha xalqaro formulalar bilan qo‘shilib ketgan.

Farqlardan biri shundaki, ingliz tilida termin va formula ko‘pincha tarixan shakllangan barqaror ibora sifatida saqlanadi: have the honour to, presents its compliments, avails itself of this opportunity kabi birliklar xushmuomalalikning institutsional modelini yaratadi. O‘zbek tilida esa ularning bir necha muqobili mavjud: “ma‘lum qilish sharafiga muyassar”, “xabar berish sharafiga muyassar”, “o‘z ehtiromini izhor etadi”, “ushbu fursatdan foydalanib, yuksak hurmatini bildiradi”. Bu xilma-xillik stilistik moslashuv imkonini kengaytiradi, biroq terminologik barqarorlikni pasaytirishi ham mumkin.

Ikkinchi farq performativ terminlar tarjimasida ko‘rinadi. Ingliz tilidagi accede, ratify, approve, accept, denounce, withdraw kabi fe‘llar xalqaro huquqda aniq chegaralangan. O‘zbek tilida esa qo‘shilmoq, tasdiqlamoq, qabul qilmoq, chiqmoq kabi fe‘llar umumtil ma‘nosiga ham ega bo‘lgani uchun rasmiy kontekstda ularni termin sifatida aniqlashtirish zarur. Masalan, “Konvensiyaga qo‘shilish” terminologik jihatdan “xalqaro shartnomaga taraf bo‘lish”ni anglatadi; oddiy “tashkilotga a‘zo bo‘lish” yoki “fikrga qo‘shilish” bilan almashtirilmasligi kerak. Bu holat Cao ta‘kidlagan huquqiy tarjimada semantik aniqlik tamoyiliga mos keladi [20].

Uchinchi muhim jihat — xalqaro diplomatik diskursning o‘zbek tiliga ta‘siri. O‘zbek rasmiy uslubida memorandum, kommyunike, demarsh, ratifikatsiya, denonsatsiya, depozitariy kabi o‘zlashmalar faol ishlatiladi. Ularning saqlanishi xalqaro terminologik uyg‘unlikni ta‘minlaydi, ammo talaffuz, imlo va morfologik moslashuvda izchillik talab qiladi. Masalan, communiqué termini o‘zbekcha matnlarda “kommyunike”, ba‘zan “kommyunikee” yoki “kommunike” shakllarida uchrashi mumkin; rasmiy me‘yor sifatida bitta shaklni mustahkamlash zarur. Xuddi shuningdek, attaché termini uchun “attashe” shakli barqaror bo‘lsa-da, ayrim matnlarda fransuzcha imloga yaqin “attache” ishlatiladi.

Natijalar mavjud ilmiy qarashlarni tasdiqlaydi va ayrim jihatdan kengaytiradi. Austin va Searle nazariyasida nutqiy birliklar muayyan sharoitda harakatni bajarishi mumkinligi ta‘kidlanadi

[7; 8]. Diplomatiq terminlar, ayniqsa ratify, accede, denounce, declare kabi fe'llar, bu nazariyaning xalqaro-huquqiy matndagi aniq ko'rinishidir. Brown va Levinsonning xushmuomalalik nazariyasi diplomatiq yozishmalardagi have the honour to va with reference to kabi yumshatuvchi formulalarda o'z tasdig'ini topadi [9]. Yapparova, Ageeva va Pavol diplomatiq xushmuomalalik rasmiy ish uslubining standartlashuv, me'yoriylik, emotsionallikdan xolilik va neytrallik xususiyatlari bilan bog'liqligini ko'rsatgan [15]; bizning tahlil ham ayni xulosani ingliz–o'zbek materiali asosida tasdiqlaydi.

So'nggi korpus tadqiqotlari diplomatiq diskursda janrlararo farq, tarjima matnlarida yuqori formallik va axborot zichligi kuchli ekanini ko'rsatmoqda [16; 17]. Mazkur tadqiqotda ham o'zbek diplomatiq matnlari, ayniqsa tarjima yoki xalqaro shablonlarga tayangan hujjatlar, yuqori darajada formulaviy va terminologik zich tuzilishga ega ekani aniqlandi. Allanazarova ingliz diplomatiq terminlari strukturaviy bilvositalikka, o'zbek tilidagi muqobillar esa milliy xushmuomalalik me'yorlariga ko'proq tayanishini qayd etadi [18]. Ushbu maqoladagi tahlil bu fikrni kengaytirib, bunday farq faqat xushmuomalalikda emas, balki performativlik, shaxssizlik va yuridik aniqlik vazifalarida ham namoyon bo'lishini ko'rsatadi.

O'zbek rasmiy uslubida terminologik yetarlilik bo'yicha bir nechta muammo mavjud. Birinchidan, ayrim terminlar uchun bir necha variant ishlatiladi: joint statement — qo'shma bayonot, joint declaration — qo'shma deklaratsiya, joint communiqué — qo'shma kommyunike. Ular semantik jihatdan yaqin bo'lsa-da, hujjat maqomi va siyosiy-huquqiy kuchi bir xil emas. Ikkinchidan, inglizcha shall konstruksiyasini tarjima qilishda “lozim”, “shart”, “majburiyat oladi”, “amalga oshiradi” variantlari kontekstga ko'ra farqlanishi kerak. Uchinchidan, credentials va full powers kabi terminlar noto'g'ri aralashtirilishi mumkin: credentials — diplomatiq vakilning ishonch yorliqlari, full powers esa shartnomani imzolash yoki muzokara olib borish uchun berilgan to'liq vakolatdir.

Tavsiyalar quyidagilardan iborat. Avvalo, ingliz–o'zbek diplomatiq terminlarining izohli elektron bazasini yaratish zarur. Bu bazada har bir terminning inglizcha shakli, o'zbekcha me'yoriy ekvivalenti, ruscha vositachi varianti, huquqiy ta'rifi, janrda qo'llanishi va namunaviy konteksti berilishi kerak. Ikkinchidan, Tashqi ishlar vazirligi, yuridik oliy ta'lim muassasalari va tilshunoslik markazlari hamkorligida diplomatiq yozishmalar bo'yicha uslubiy qo'llanma ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq. Uchinchidan, o'zbek diplomatiq tarjimasida terminlarni kontekstual tekshirish, ayniqsa performativ fe'llar va hujjat nomlarida, majburiy tahrir bosqichi sifatida belgilanishi kerak. To'rtinchidan, “nota verbale”, “demarsh”, “o'zaro anglashuv memorandum”, “yuksak ahdlashuvchi tomonlar”, “doimiy vakolatxona” kabi birliklar imlo va qo'llanish jihatidan yagona standartga keltirilishi lozim.

Xulosa. Tadqiqot ingliz va o'zbek diplomatiq terminlari rasmiy uslubda ko'p qatlamli vazifani bajarishini ko'rsatdi. Ular bir tomondan diplomatiq hujjatning protokol va marosimiy maqomini belgilasa, ikkinchi tomondan xalqaro-huquqiy harakatni amalga oshiruvchi performativ birlik sifatida ishlaydi. Terminlarning qat'iy semantik chegarasi hujjatning yuridik aniqligini ta'minlaydi; xushmuomalalik formulalari esa diplomatiq ehtiyotkorlik, murosa va kommunikativ xavfsizlikni yuzaga chiqaradi. Shaxssiz konstruksiyalar va neytral terminlar diplomatiq matnni subyektiv bahodan xoli, institutsional iroda ifodasi sifatida shakllantiradi.

Ingliz va o'zbek tillari o'rtasida funksional umumiylik kuchli: har ikki tizimda terminlar rasmiylik, aniqlik, protokolga moslik va neytrallikni ta'minlaydi. Biroq o'zbek tilida inglizcha va xalqaro diplomatiq an'ananing ta'siri kalkalashuv, bevosita o'zlashma, semantik torayish va

tavsifiy tarjima orqali namoyon bo‘ladi. Bu jarayon o‘zbek diplomatik terminologiyasini boyitadi, lekin me‘yorlashtirish ehtiyojini ham kuchaytiradi.

Amaliy jihatdan o‘zbek diplomatik terminologiyasini takomillashtirish uchun ingliz–o‘zbek izohli diplomatik terminlar lug‘atini yaratish, rasmiy hujjatlar uchun yagona tarjima standartlarini ishlab chiqish, performativ terminlar bo‘yicha maxsus tahrir mezonlarini belgilash va davlat idoralari matnlarida terminologik izchillikni nazorat qilish zarur. Shunda o‘zbek rasmiy diplomatik uslubi xalqaro kommunikatsiya talablariga mos holda, milliy adabiy til me‘yorlarini saqlagan tarzda rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi. (n.d.). Foreign policy of the Republic of Uzbekistan. Government Portal of the Republic of Uzbekistan. Retrieved April 29, 2026, from <https://gov.uz/en/mfa/sections/view/14455>
2. Diplomatik aloqalar to‘g‘risida Vena konvensiyasi. (1961, April 18). Lex.uz. Retrieved April 29, 2026, from <https://lex.uz/ru/docs/-2647543>
3. Xalqaro shartnomalar huquqi to‘g‘risida Vena konvensiyasi. (1969, May 23). Lex.uz. Retrieved April 29, 2026, from <https://lex.uz/docs/-2646376>
4. O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to‘g‘risida, O‘RQ-518-son Qonun. (2019, February 6). Lex.uz. Retrieved April 29, 2026, from <https://lex.uz/docs/-4193761>
5. United Nations Treaty Collection. (n.d.). Glossary of terms relating to treaty actions. Retrieved April 29, 2026, from https://treaties.un.org/pages/overview.aspx?path=overview/glossary/page1_en.xml
6. United Nations. (2000). Correspondence manual: A guide to the drafting, processing and dispatch of official United Nations communications (ST/AI/102/Rev.3). United Nations.
7. Austin, J. L. (1975). *How to do things with words* (2nd ed.). Clarendon Press.
8. Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press.
9. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.
10. Galperin, I. R. (1977). *Stylistics*. Higher School.
11. Sultonsaidova, S., & Sharipova, O‘. (2009). *O‘zbek tili stilistikasi*. TDPU.
12. Bhatia, V. K. (1993). *Analysing genre: Language use in professional settings*. Longman.
13. Roberts, I. (Ed.). (2016). *Satow’s diplomatic practice* (7th ed.). Oxford University Press.
14. Kerr, P., & Wiseman, G. (Eds.). (2018). *Diplomacy in a globalizing world: Theories and practices* (2nd ed.). Oxford University Press.
15. Yapparova, V. N., Ageeva, J. V., & Pavol, A. (2019). Verbal politeness as an important tool of diplomacy. *Journal of Politics and Law*, 12(5), 57–66. <https://doi.org/10.5539/jpl.v12n5p57>
16. Shanshan, X., & Afzaal, M. (2024). A multidimensional analysis of U.S. diplomatic discourse on the Israel-Palestine conflict: Textual and emotional dimensions using Plutchik’s wheel. In *Proceedings of the 38th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation* (pp. 1460–1473).
17. Shen, L., & Kotze, H. (2025). Linguistic indicators differentiating translated and untranslated diplomatic discourse: A diachronic analysis of the United Nations General Debate (1946–2022). *Lingua*, Article 103933. <https://doi.org/10.1016/j.lingua.2025.103933>

18. Uskinova, M. U., & Haydarov, I. (2025). English and Uzbek diplomatic term translation analysis. *The Lingua Spectrum*, 4, 625–630.
19. Cao, D. (2007). *Translating law*. Multilingual Matters.
20. Baker, M. (2018). *In other words: A coursebook on translation* (3rd ed.). Routledge.
21. Qilichev, E. (1992). *O‘zbek tili amaliy stilistikasi*. O‘qituvchi..